

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20283445>

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARNING NUTQIY
FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI**

Matkurbanova Fotima Mirsobit qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Maktabgacha va boshlang‘ich talim metodikasi ” kafedrasi

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang‘ich ta‘lim) mutaxassisligi yo‘nalishi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari hamda bu jarayonda zamonaviy metodikalarning o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish va mantiqiy nutq tuzish qobiliyatini rivojlantirishda “Bilar edim – Bilmochiman – Bilib oldim” (BBB) texnologiyasining samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada raqamli o‘yinlar va interfaol muhitning bolalardagi nutqiy to‘siqlarni yengishdagi ahamiyati ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Nutq madaniyati, boshlang‘ich ta‘lim, kommunikativ kompetensiya, interfaol metodlar, raqamli ta‘lim, lug‘at ustida ishlash, til etiketi, metodika, pedagogik innovatsiya.

O‘zbekiston yangi renesans davrini boshdan kechirayotgan vaqtda shaxs kamoloti, uning jamiyatda tutgan o‘rni, intellektual salohiyati muhim o‘rin egallaydi.

Inson ma'naviy olamining boyishi jamiyatda o'z o'rniga ega shaxsni yetishtirib beradi. Kamolotining bir qirrasini uning nutqida namoyon bo'ladi. Bola nutqiy bilim va ko'nikmalari boshlang'ich ta'lim bosqichida rivojlanadi.

Hozirgi globallashtirish va raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda bolalarning jonli muloqotga bo'lgan ehtiyoji hamda mutolaa madaniyati pasayib borayotgani kuzatilmoqda. Bu esa o'z navbatida o'quvchilar nutqida kambag'allik, shevaga oid so'zlardan ko'p foydalanishi va fikrni bayon qilishda lug'at boyligining yetishmasligi kabi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'qituvchilari oldida dars jarayonini zamonaviy usullar bilan boyitish vazifasi turibdi¹.

Bola nutqi inson hayotining dastlabki yillarida shakllanadigan murakkab va bosqichli jarayondir. Bu jarayon tilga oid bilimlarning ijtimoiy muhit orqali o'zlashtirilishi, muloqotga bo'lgan ehtiyoj va nutq faoliyatining asta-sekin rivojlanishi bilan bevosita bog'liq. Bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari uning fiziologik, psixologik, ijtimoiy va lingvistik omillar bilan chambarchas aloqadorligini ko'rsatadi. Psixolingvistik nuqtai nazardan qaralganda, bola nutqi tafakkur bilan uzviy bog'liq holda shakllanadi. L.S. Vigotskiy fikricha, bola nutqi dastlab ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, keyinchalik ichki nutqqa aylanadi². Bu esa uning fikrlash jarayoni va tushunchaviy dunyosining kengayib borishini anglatadi. Shu sababli, bola nutqining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda psixik rivojlanish darajalari, idrok, eslab qolish, e'tibor kabi kognitiv omillar muhim ahamiyat kasb etadi.

Nutq madaniyati - bu til vositalaridan aniq, mantiqiy, boy va vaziyatga mos ravishda foydalana olish san'atidir. N. Mahmudovning qayd etishicha, o'qituvchi nutqi o'quvchi uchun nafaqat bilim manbai, balki nutq madaniyati namunasi, o'rnak bo'ladigan etalondir.³ Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini

¹ Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". – Toshkent: O'zbekiston, 2021 yil

² Musurmonova D.I. "Bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanish bosqichlari". – Toshkent, 2025 yil

³ Mahmudov N. "O'qituvchi nutqi madaniyati". – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.- 210 bet

rivojlantirish jarayoni shunchaki soʻzlarni yodlash emas, balki ularni oʻzaro bogʻlab, mantiqiy butunlik hosil qilish koʻnikmasini oʻz ichiga oladi.

Oʻqituvchi nutqi – asosiy namuna Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, oʻquvchilar 70-80% holatlarda oʻqituvchisining nutqiy uslubini takrorlaydilar. Shuning uchun oʻqituvchi nutqi adabiy tilda, sodda, tushunarli mantiqiy bogʻlangan boʻlishi shart.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Zamonaviy metodlar, elektron lugʻatlar va oʻyinlar, raqamli vositalar darsning mazmunini boyitibgina qolmay, oʻquvchining muloqotga boʻlgan qoʻrquvini yoʻqotadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar - bu taʼlim maqsadlariga erishishning kafolatlangan va takrorlanuvchan usulidir. J.Gʻ. Yoʻldoshev taʼkidlaganidek, interfaol metodlar oʻquvchini passiv tinglovchidan darsning faol subyektiga aylantiradi.⁴ Boshlangʻich sinf darslarida texnologiyani qoʻllashda oʻquvchining yosh psixologiyasi, xususan, J. Piaje aytib oʻtgan kognitiv rivojlanish bosqichlari - bolaning dunyoni soʻzlar orqali idrok etish xususiyatlarini hisobga olish muhimdir.⁵ Nutq fikrni ifodalash usuliga koʻra ogʻzaki nutq va yozma nutqga boʻlinadi. Nutq oʻstirishda samarali natija beradigan texnologiyalardan biri bu - «BBB» metodidir. Ushbu metod oʻquvchida nafaqat axborotni qabul qilishni, balki uni tahliliy nutq orqali ifodalashni oʻrgatadi.

“BBB” texnologiyasining qoʻllanilishi:

Bosqich nomi	Jarayonning mazmuni	Pedagogik ahamiyati
Bilar edim	Oʻquvchi mavzu boʻyicha mavjud bilimlarini ogʻzaki bayon qiladi.	Dars avvalida oʻquvchi mavzu boʻyicha oʻzining mavjud bilimlarini ogʻzaki bayon qiladi. Bu bosqichda oʻquvchi yangi oʻrganiladigan tushuncha haqidagi oʻzining mavjud tasavvurlarini ogʻzaki nutq shakliga koʻchiradi. Mazkur

⁴ Yoʻldoshev J.Gʻ. Interfaol usullar va innovatsiyalar. – T.: Oʻqituvchi, 2012.- 78 bet

⁵ Piaje J. Речь и мышление ребенка. – М.: Римис, 2008-210 бет

		jarayonning metodik ahamiyati shundaki, bolaning passiv lugʻat qatlamidagi va xotirasidagi soʻzlar faollashadi
Bilmoqchiman	Oʻquvchi dars mavzusiga doir mustaqil savollar shakllantiradi.	Bilmoqchiman bosqichida oʻquvchi dars mavzusiga doir savollarni mustaqil shakllantiradi. Bu jarayonni oʻrganish shuni koʻrsatadiki, boladagi savol berish mahorati uning ichki tafakkur jarayonlarining tashqi nutqiy ifodasi sifatida namoyon boʻladi. Yaʼni, savolning mantiqiy tuzilishi oʻquvchining mavzuni naqadar chuqur mushohada qilayotganini belgilovchi asosiy mezondir
Bilib oldim	Yangi olingan maʼlumotlar xulosalanadi va tahlil qilinadi.	Dars yakunida yangi olingan bilimlarni xulosalaydi. Bu bosqichda oʻquvchi dars davomida oʻzlashtirgan yangi leksik birliklar va tushunchalarni umumlashtirib, mantiqiy yakunlangan yaxlit fikr - xulosa yasaydi. Bu jarayon bevosita bolaning bogʻlanishli nutqini, yaʼni voqea-hodisalar oʻrtasidagi sabab-oqibat aloqadorligini soʻzlar yordamida toʻgʻri ifodalash qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada, oʻquvchining nafaqat axborotni eslab qolish qobiliyatini, shuningdek bogʻlanishli nutqini, xulosa yasash qobiliyatini rivojlantirishga erishiladi.

“BBB” texnologiyasi

Ushbu texnologiya o‘quvchini mantiqiy izchillikda gapirishga, o‘z fikrini dalillashga va lug‘at boyligidan faol foydalanishga undaydi. Bu jarayonda B.X. Xodjayev ta’kidlaganidek, ta’lim samaradorligi o‘quvchining mustaqil fikrlash va uni ifoda etish darajasi bilan o‘lchanadi.⁶

Xulosa qilib aytganda, nutq madaniyati shakllangan o‘quvchi o‘z fikrini aniq, ravon, tutilmay, til dalillari asosida tinglovchiga yetkazadi, ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanadi. Buning uchun ona tili va o‘qish darslarini hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lash eng samarali yo‘ldir.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish darsning mantiqiyliги va aniqligini ta’minlabgina qolmay, o‘quvchining muloqotga bo‘lgan psixologik to‘siqlarini yengishga yordam beradi. «BBB» kabi ta’limiy texnologiyalar esa bolaning kognitiv va nutqiy qobiliyatlarini uyg‘unlikda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli o‘yinlarning an’anaviy metodlardan farqi shundaki, ular o‘quvchida «xato qilishdan qo‘rqish» to‘sig‘ini bartaraf etadi. Interfaol muhit o‘quvchiga o‘z xatosini darhol tuzatish imkonini beradi, bu esa nutqiy faollikni oshirib, dars mazmunini hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lashga yordam beradi.

⁶ Xodjayev.B.X. Umumiy pedagogika. – T.: Sano standart, 2017.-156-b.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va izohlar (snoskalar)

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 464 b.
2. Mahmudov N. O‘qituvchi nutqi madaniyati. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. – 210 b.
3. Musurmonova D.I. Bolalar nutqining o‘ziga xos xususiyatlari va rivojlanish bosqichlari. – Toshkent, 2025.
4. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika. – T.: Sano-standart, 2017. – 156 b.
5. Yo‘ldoshev J.G‘. Interfaol usullar va innovatsiyalar. – T.: O‘qituvchi, 2012. – 78 b.
6. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М.: Римис, 2008. – 210 с..